

БЕКМУРАДОВА Севара*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият
институтини таянч докторанти (Phd)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599827>

БОЛАЛАР КИНОСИ ҲАМДА ОИЛАВИЙ ФИЛЬМЛАРНИНГ ЎЗИГА ҲОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада жаҳон кинематографияси тарихида болалар фильмлари ҳамда оилавий фильмларнинг вужудга келиши, шаклланиши, уларнинг ўзига ҳос хусусиятлари ва фарқли жиҳатлари ҳақида сўз боради.

Жаҳон кинематографияси тарихида болалар фильмлари ҳамда оилавий фильмларнинг вужудга келиши, шаклланиши, уларнинг ўзига ҳос хусусиятлари ва фарқли жиҳатлари ҳақида сўз борибгина қолмай, шуларнинг барчаси ҳақида, изланишлар олиб бордик десак, муболага бўлмайди.

Калит сўзлар: болалар кинеси, оилавий фильм, жанр, мавзу, адабий асос, тадқиқот, жаҳон кинематографияси, оилавий фильмларнинг вужудга келиши.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ФИЛЬМОВ

АННОТАЦИЯ

В научной статье рассматривается возникновение и становление детских и семейных фильмов в истории мирового кинематографа, их уникальные особенности и отличительные черты.

В истории мирового кинематографа не будет преувеличения не только о появлении, становлении детских фильмов и семейных лент, об их самооценке и различиях, но и обо всем этом, если сказать, что мы провели исследование.

Ключевые слова: детское кино, семейный фильм, жанр, тематика, литературная основа, исследование, мировой кинематограф, появление семейных фильмов.

DISTINCTIVE CHARACTERISTICS AND VARIOUS ASPECTS OF CHILDREN'S AND FAMILY FILMS

ANNOTATION

The scientific article examines the emergence and development of children's and family films in the history of world cinema, their unique features and distinctive characteristics.

In the history of world cinema, there will be no exaggeration not only about the emergence and development of children's films and family films, about their self-esteem and differences, but also about all this, if we say that we conducted a study.

Keywords: children's cinema, family film, genre, subject, literary basis, research, world cinema, the appearance of family films.

Маънавий ҳаётнинг ажралмас қисмига айланган кино кишилиқ жамиятида ўз таъсири туфайли инсон дунёқараши, унинг дид ва қадриятларини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Кино аудиторияга маънавий-ахлоқий, эстетик, ғоявий таъсир кўрсатиш ҳамда ватанпарварлик руҳини сингдиришдаги муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Болаларни баркамол шахс сифатида тарбиялашда кино санъатининг ўрни муҳим бўлиб, у инсон омилига ижтимоий-психологик таъсир этувчи имкониятларга эга.

Фильмлар орқали маънавий хордиқ чиқариш билан бирга инсон ўз-ўзини тарбиялаши ҳам мумкин. Юқори сифатли ва “ақлли” кино болага юксак умуминсоний қадриятларни етказишнинг ўзига ҳос усулидир.

Кинематография тарихидан маълумки, дастлабки яратилган фильмлар бир неча дақиқа ёки ундан ҳам камроқ давом этиб, улар савдо марказлари, мусиқа заллари каби экран ўрнатилиши ва атрофни қорайтириш имкони мавжуд бўлган жойларда намойиш этилган. Бу фильмларга асосан маҳаллий аҳоли, уларнинг турмуш-тарзи мавзу қилиб олинди, мўжаз комедия ва қисқа хабарлардан иборат бўлган. “Бунга ишлаб чиқарувчиларнинг инновацияга қўшимча сармоя киритиш ўрнига ўзлари ўрганган усуллари билан фаолиятларини давом эттиришлари сабаб бўлганди” [1, Б.16].

Кино вужудга келиши билан кейинги 30 йил давомида саноат базасини яратиш, мустаҳкамлаш, технологияларнинг такомиллашишига жиддий эътибор қаратилди. Ҳар бир мамлакатнинг миллий кинематографияси доирасида болалар киноси ҳам вужудга келди. Бироқ болалар фильмларининг шаклланиши жаҳон киноси тарихи босқичларидан сезиларли фарқ қилади.

“XX аср бошидан, яъни жаҳон кинематографияси тарихининг иккинчи даврида бир қанча мамлакаларда миллий кино санъатининг ривожланиши натижасида, дастлабки болалар фильмлари яратилди. Франция, Америка Қўшма Штатлари ва Россияда биринчи болалар кинотеатрлари ташкил этилди” [2, Б.169].

Томошабинларда фильмлар намойишига бўлган қизиқишнинг ортиши туфайли кино санъатининг молиявий ҳолати мустаҳкамланиб борди ва натижада фильмлар намойиши, ишлаб чиқариш, катта киностудиялар, хусусий кинотеатрлар куришга бўлган эътибор кучайди.

Биринчи ва иккинчи жаҳон уруши Европа фильм саноатига салбий таъсир кўрсатиши оқибатида, Америка кино индустрияси дунёда етакчиликни қўлга олишга интилди ва шу даврдан бошлаб болалар киноси ҳам географик жиҳатдан айнан шу ҳудудда янгилаш қўриниш тус олди.

Кинога ранг ва овознинг кириб келиши кино тарихида янги даврни бошлаб берди.

Болалар киносининг омма орасида кенг тарқалишига телевидениенинг ихтиро қилиниши (ўтган асрнинг 30 - 60 йиллари оралиғида) ҳамда миллий телевизион каналлар учун турли хил болалар фильмларининг ишлаб чиқарилиши сабаб бўлди.

Ёш томошабинлар учун экран санъати маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий маънода юксалиш даври 1960-80 йилларга тўғри келди. Бу муддатда жаҳон классик асарлари ҳамда адабиёт бадиий асос қилиб олинган турли хил жанрдаги болалар фильмлари суратга олинди.

Вақт ўтиши билан бу фильмларнинг сценарийсида тасаввурий персонажлар кашф этилди. Болалар фильмларини таҳлил қилиш учун унинг ривожланиш босқичларини жаҳон кинематографияси мисолида кўриб чиқиш ўринли.

Илмий изланишларнинг натижасига кўра дунё кино санъатида томошабинларнинг ёш категориясидан келиб чиққан ҳолда икки хил: болалар киноси ва оилавий фильмлар атамаси қўлланилади. Қуйида ушбу атамаларнинг ўзаро фарқи изоҳланади.

Болалар киноси ёки оилавий фильм – бу одатда оила ва уй контекстида бўлган видео маҳсулотлар ҳисобланади. Болалар киноси фақатгина ёш томошабинлар учун, оилавий фильмлар эса кенгроқ аудиторияга мўлжалланган бўлади.

Европалик олим Кери Базалгеттнинг фикрича, "оилавий фильм" атамаси моҳиятан америкача, "болалар киноси" эса Европа ибораси сифатида қўлланилган. Терминлар орасидаги фарқни Америка ва Европа кино саноатида мос равишда қабул қилинган кастинг техникасида кўриш мумкин. Бу фильмларда бош қаҳрамонларни танлашдаги ёндашувнинг ҳам ўзига ҳос услуби мавжуд. Америка киносида қаҳрамон учун ташқи кўриниши махсус талабларга жавоб берадиган ёш ижрочилар танланса, европаликлар ушбу роллар учун "оддий" болаларни танлашни афзал кўришади.

“Болалар киноси” тушунчасининг хусусиятлари.

Ушбу тушунчада иккилик мавжуд бўлиб, кичик аудитория учун ишланган экран асарлари (Болалар учун фильмлар) ёки болалар, ўсмирлар, уларнинг дунёси ва дунёни идрок этиши ҳақидаги воқеалар тасвирланган кинолар (Болалар ҳақидаги фильмлар) тушунилади. Бу фильмлар орасидаги чегарани ажратиш мушкул. Масалан, "...бирорта персонажи бола бўлмаган “Айболит 66” фильмини ёш томошабинлар катта қизиқиш билан томоша қилишлари мумкин, лекин барча актёрлари кичик ижрочилар бўлган “Кўрқинчли” фильми катталарни ҳам ларзага солиши мумкин [3, Б.3-4].

Болалар фильмлари мавзу жиҳатидан кенг майдонни қамраб олиши сабабли, уларнинг типологиясидаги сезиларли фарқларни ажратиш мақсадида маълум бир турга ажратиш ўринлидир. Юқорида айтиб ўтилганидек, “Болалар учун фильмлар” ва “Болалар ҳақидаги фильмлар” ўртасидаги дилемма таснифлашни бироз мушкуллаштиради. Шу нуқтаи назардан, "...болалар киноси икки тоифага бўлинади:

Биринчиси, кичик ёшдаги томошабинлар учун махсус яратилган фильмлар;

Иккинчиси, томошабиннинг ёшидан қатъий назар, болалар ҳақида яратилган фильмлар;

“Аёз бобо” (1964-йил, реж. А.Роу), “Золушка” (1947-йил, реж. Н.Кошеверова, М.Шапиро), “Пахтаой” (1952-йил, реж. К.Ёрматов), “Сехрли қалпоқча” (2012-йил, реж.С.Каримов) каби фильмлар биринчи тоифага мансуб бўлса, “Леон” (1994-йил, реж. Л.Бессон), “Олтинчи хис” (1999-йил, реж. М.Найт Шьямалан), “Чизикли пижамадаги бола” (2008-йил, реж. М.Херман), “Сен етим эмассан” (1962-йил, реж. Ш.Аббасов) каби экран асарларида бош қаҳрамонлар болалар эканлигига қарамасдан, томошабинлар аудиторияси чегара танламайди.

“Болалар учун фильм” ва “Болалар ҳақидаги фильм” ўртасидаги фарқни иждоқорнинг ушбу асарга нисбатан шахсий муносабатида кўриш мумкин. Режиссёр ўзининг ғояси, ижодий тафаккури билан бош қаҳрамон ҳамда унинг атрофидаги дунёни ўзига ҳос тарзда шакллантиради. Муаллифнинг нуқтаи назари кинонинг юқоридаги тоифаларнинг қай бирига дахлдор эканлигини белгилаб беради.

Дейлик, “Америка киноиндустриясидан фарқли ўлароқ, Европа ва Осиё кинематографиясида бундай фильмлар одатда боланинг нуқтаи назарига асосланиб, бош қаҳрамоннинг ҳис-туйғулари, кайфияти, фикрлари, хатти-ҳаракатлари, тажрибалари акс эттирилган бўлади. Америка фильмларида эса индустриянинг кучли таъсири туфайли, воқеалар асосан катталарнинг муносабатлари атрофида содир бўлади. Болалардан эса ёрдамчи ва тўлдирувчи персонаж сифатида фойдаланилади” [4, Б.95].

Ёш томошабинлар учун мўлжалланган фильмларнинг асосий марказида бола характери туриши ҳисобга олинса, бош қаҳрамон ҳам, ушбу ролнинг ижрочиси ҳам кичик ёшда бўлиши табиий ҳол. Агарда ушбу тоифадаги картиналарда бунинг акси бўлса, демак мақсад турли ёшдаги томошабинлар эътиборини жалб қилиш бўлади. “Мери Поппинс” (1964-йил, реж. Роберт Стивенсин), “Капитан Хук” (1991-йил, реж. Стивен Спилберг), “Музейдаги тун” (2006-йил, реж. Шон Леви) кабиларни ана шундай тоифадаги кинолар сирасига киритиш мумкин.

Замонавий болалар фильмларида эса ахлоқий кадриятлар, кўнгилочар ва бирор бир мавзуга доир ахборот бериш элементлари олдинги планга олиб чиқилди. Улар болалар адабиёти, эртақлар, жаҳон мифалогиясининг муҳим намуналарини комедия, фантазия, илмий фактларнинг элементларидан фойдаланган ҳолда кўшимча равишда кўғирчоқ театри ҳамда цирк санъатининг ҳам муҳим жиҳатларини ўзида бирлаштирди.

Болалар киноси:

- тур сифатида - бадий, мультипликацион, ҳужжатли, илмий публицистик;
- жанр сифатида - драма, фантастик, комедия, саргузашт, мюзикл ёки адабий асар адаптацияси бўлиши мумкин.

Кичик аудитория учун яратилган асарларга болаларнинг ҳаёти, орзу- интилиши ва қизиқишлари асосий мавзу сифатида хизмат қилади.

Болалар фильмларининг вазифалари замон ва маконга қараб фарқланади. Ушбу фарқни фильмнинг қайси мамлакат ҳамда даврда ишлаб чиқарилганлиги, қандай мафкурага хизмат қилиши, ундан кўзланган мақсад каби омиллар ташкил этади. Маълум бир даврларда айрим давлатлар жуда эрта ёшдан бошлаб болаларга мамлакатнинг расмий мафкурасини сингдириш учун телевидение ва кинодан қурол сифатида фойдаланган. Масалан, Собик Иттифок даврида кичик томошабинлар учун ишланган экран маҳсулотларида кўтарилган ғоя ёш авлодни давлат мафкураси асосида тарбиялаш эди.

Баъзида ҳукмрон сиёсий ва иқтисодий кучлар бошқа жамиятга ўз кадриятларини ўрнатиш мақсадида ҳам санъатдан, хусусан, болалар киносидан фойдаланишди. Кўпгина мамлакатларда миллий кинематография молиявий ёрдамга муҳтож бўлиб турган, ёш томошабинлар учун мос фильмлар ҳали суратга олинмаган бир пайтга Ғарб фильмлари мамлакат бўйлаб тарқала бошлади. Ушбу киноларнинг таъсири остида миллатнинг фикрлаш тарзи, анъаналари ва кадриятлари емирилди.

Болалар киносининг кўнгилочар ва ўрганиш функцияларидан қай даражада фойдаланиш томошабинлар аудиториясининг ёш категориясига боғлиқ. Бугунги кунда медиа маҳсулотлар танловида имкониятларнинг чексизлиги сабабли, таълим ва когнитив компонентларга эга фильмларни томоша қилиш муҳим. Шу маънода болалар фильмларида тарбиявий омиллар кўнгилочар мазмун билан чамбарчас боғлиқ бўлиши лозим. Масалан, бошланғич синф ёшидаги томошабинлар учун мўлжалланган фильмлар маърифий, нисбатан каттароқ ёшдаги болалар учун ишланадиган кинолар эса умуминсоний кадриятларни ўзида мужассам этган ҳолда ғоявий ва тарбиявий восита сифатида хизмат қилиши мақсадга мувофиқ.

“Рус тадқиқотчилари болаларнинг аудиовизуал ахборотни идрок этиш хусусиятларини таснифлаш мақсадида уларни қуйидаги ёш классификациясига ажратишни таклиф этишмоқда:

- кичик мактаб ўқувчилари (7-9 ёш) учун мўлжалланган фильмлар нисбатан содда муносабатларга қурилган аниқ ва тўлиқ яқунланган сюжетдан иборат бўлиши;

- ўсмирлик даври (10-12 ёш)да муносабатлар аналитик ва реалистик қарашларга ўзгариб, ўсмир ўзини ва катталар дунёсини англашни бошлайди;

- етук ўсмирлик (13-15 ёш) – эскапизм (ҳақиқатдан қочиш) даврида ўсмир саргузашт, детектив ёки мелодрама фильмлардан долзаб муаммоларини ҳал қиладиган, унга тасалли берадиган ҳаёт моделини излайди.

Инсон психологиясига қизиқиш, атрофдаги инсонларни тушуниш, ахлоқий тизимни шакллантириш каби хусусиятлар ўсмирлик давридаёқ шакллана бошлайди. Шу сабабли, 16-17 ёшли томошабин кенг аудитоия учун мўлжалланган фильмлар оммавий томошабинининг бир қисмига айланиб улгуради. Бу даврда қизлар ва йигитларнинг интеллектуал ривожланиш даражаси ошади, ички дунёси бойийди, дастлабки ҳаётий тажрибалар шаклланади, келажак ҳақидаги онгли фикрлар вужудга келади – буларнинг барчаси улғайиш босқичига ўтишдан дарак беради” [5].

Психологларнинг фикрича, болалар экрандаги ҳар қандай қаҳрамон, ҳайвон, ўйинчок ва ҳатто ғайриоддий объектларни ҳам жуда осонлик билан қабул қилишади. Улар ўзларини фильмлардаги қаҳрамонларга таққослаб, қувонч, қайғу, жамики ҳис-ҳаяжонларини бирга баҳам кўришади.

Ёш томошабинлар ҳақиқат, тасаввур ва ўйин ўртасидаги фарқни англашга қийналишлари сабаб, ушбу аудитория учун яратиладиган фильмларнинг аксарияти кучли ҳамда муваффақиятли ижобий қаҳрамонларга таянади. Ижтимоий ҳаётнинг реал манзаралари тасвирланган депрессив кайфиятдаги “қаттиқ” саҳналар болаларнинг ҳали тўлиқ шаклланиб улгурмаган психологиясига зарар етказиши мумкинлиги туфайли бундай саҳналарни болалар фильмларида кўрсатиш ноўриндир.

Таdqикотларга кўра фарзанд узоқ эволюция жараёнининг маҳсули сифатида маълум биологик хусусиятларга мойил ҳолда дунёга келади ва албатта, келажакда ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Бу эса болалар фильмларида баъзи универсал хусусиятларда кўринади. Т.Гродалнинг ёзишича “...“Немони излаб” (2003), “Бемби” (1942), “Рухлардан узоқда” (2001) каби мультфильмлар ёш томошабинларда ҳавfli вазиятларни онгли равишда англаш хусусиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди” [6].

Бу каби фильмларни кўриш болалар онгида таҳликали ва қийин вазиятларга нисбатан кучли ҳис-туйғуларни фаоллашишига сабаб бўлади. Ушбу инстинкнинг фаоллашиши эса мияга ҳавф-хатар пайтида эҳтиёт чораларини кўриш имконини беради. Натижада бу каби экран асарлари болаларни қийин вазиятларга тайёр туриши ҳамда ўзини қандай тутиши лозимлигини ўргатади.

Юқоридаги фикрларни умумлаштиришган ҳолда болалар ва ўсмирлар киноси куйидаги омиллар билан белгиланадиган ўзига ҳос хусусиятларга эга бўлиши лозим:

- санъат ва воқеликни ёш категориясига боғлиқ ҳолда идрок этиш;
- боланинг дунёқарашини шакллантириш, миллий-маданий ўзликни англатиш;
- юқори бадий савияга, шунингдек, болалар киносининг функционал компонентлари (тарбиявий, коммуникатив, эстетик, қизиқарли)га эгаллик хусусиятлари.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Н.Браун. “Детское кино: жанр, нация и повествование”. Нью-Йорк: Columbia University Press, 2017.
2. М.Нагибина. “История Развития Детского Кино В России”. X международная научно-практическая конференция. МЦНС “НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ” 2020.
3. А.Гусев. Детский фильм. Цикл лекций “Спасение по правилам”. 2012. Журнал Сеанс.
4. Базалгетт Кери. «Расслабление детей: детское кино и семейный фильм». Перед детьми экранное развлечение и юная аудитория. Лондон. 1995. Британский институт кино.
5. “Педагогический энциклопедический словарь”. – М., 2002.
6. Т.Гродал. Embodied visions: Evolution, emotion, culture, and film. Oxford University Press, 2009.